

ЭНЕРГИЯ ТАЪМИНОТИ УЗЛУКСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ

С.М. Турабджанов¹, А.С.Сатторов², Р.Ч.Каримов¹

¹Тошкент давлат техника университети

²Ўзбекистон Республикаси Бош пракуратораси

АННОТАЦИЯ

Келиб тушган:

09.03.2025

Кўриб чиқилган:

16.03.2025

Қабул қилинган:

30.03.2025

Чоп этилган:

03.04.2025

Ушбу мақолада энергия таъминотининг узлуксизлигини таъминлашда замонавий технологияларни қўллашнинг илмий-амалий аҳамияти чуқур таҳлил қилинган бўлиб, замонавий технологияларнинг энергетика соҳасидаги стратегик ўрни ёритилган ва уларнинг энергия ресурсларини самарали бошқариши орқали энергия исрофларини камайтиришдаги роли кўрсатиб ўтилган. Замонавий технологиялар, сунъий интеллект ва автоматлаштириш тизимлари каби инновацион ечимлар энергия таъминоти узлуксизлигини таъминлашда асосий омиллар сифатида баҳоланган. Мақолада жорий технологияларнинг иқтисодий, экологик ва ижтимоий таъсирлари чуқур ўрганилиб, уларни амалий қўллаш бўйича тавсиялар берилган. Шунингдек, мақолада энергия тизимларини модернизация қилиш, энергия манбаларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва хавфсиз инфратузилмани шакллантиришга қаратилган истиқболли йўналишлар муҳокама қилинган. Келтирилган натижалар замонавий технологияларнинг энергия таъминоти тизимларини ривожлантиришдаги аҳамиятини очиб беради ва ушбу соҳадаги келгуси тадқиқотлар учун асос бўлиб хизмат қилади ҳамда келтирилган амалий ечимларни олий таълим, ишлаб чиқиш ва энергетика соҳаларига жорий қилишда муҳим илмий асос сифатида фойдаланиш мумкин.

Калит сўзлар

энергия тежамкор технология, энергия ресурсларидан самарали фойдаланиш, реактив кувватни компенсациялаш, энергия аудити, энергетик сервис, комплекс ёндашув усули, частотали ростлагич.

Кириш

Жаҳонда энергетика хавфсизлигини таъминлаш долзарб масала ҳисобланиб, бугунги кунда аҳолининг энергияга бўлган талаби кун сайин ортиб бормоқда. Шунинг учун, энергиядан самарали фойдаланиш, энергия- ва ресурс-тежамкор технология ва техник воситаларни қўллаш масаласи давр талаби ҳисобланмоқда. Бугунги кунда дунё миқёсида аҳоли сони 8 млрд., жумладан Ўзбекистонда 37 млн. дан ошганлиги ва республикамиз бўйича бир йиллик электр энергияси истеъмоли 2023 йилда 78,0 млрд. кВт·соатни ташкил этишини ҳисобга олинса, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ва меҳнат унумдорлигини ошириш, энергия ресурсларини тежаш ва энергетик ускуналар ишончилигини ошириш ҳамда энергия тежамкор технологиялардан фойдаланишни амалиётга кенг жорий этишни тақозо этмоқда. Шу жиҳатдан, энергия ва энергетик ускуналардан фойдаланиш самарадорлигини

оширишда электр ускуналар ишончилигини ошириш ва энергия ресурсларини тежаш муҳим аҳамият касб этади [1-7].

2015-йил сентябр ойида Бирлашган миллатлар ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеяси-нинг “Бирлашган миллатлар ташкилотининг барқарор ривожланиш саммити”да қабул қилинган 70-сонли резолюциясига мувофиқ, шунингдек, 2030-йилгача бўлган даврда “Бирлашган миллатлар ташкилотининг глобал кун тартибининг барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ)”ни изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2018-йил 20-октябрда 2030-йилгача бўлган давр учун 17 та барқарор ривожланиш миллий мақсадлари ҳамда улар билан боғлиқ бўлган 125 та вазифалар тасдиқланган. Шундан еттинчи ривожланиш мақсади “7. Барқарор ва ишончли энергия” ҳисобланади [2-7].

Дарҳақиқат, энергетика хавфсизлиги бугун дунёнинг барча давлатлари каби, мамлакатимиз учун миллий хавфсизликнинг энг долзарб йўналишига айланди. Шу боис, аҳолини, барча соҳа ва тармоқларни энергия билан барқарор ва ишончли таъминлаш масалалари Давлатимиз раҳбарининг алоҳида эътиборларида бўлиб келаётгани ҳар жиҳатдан тушунарлидир. Қолаверса, жаҳон миқёсида энергоресурсларнинг мисли кўрилмаган даражадаги танқислиги шароитида уларга бўлган талабнинг ошиб ораётгани ташвишлидир. Бинобарин, Давлатимиз раҳбари ташаббуслари асосида миллий энергетика тизими тубдан ислоҳ қилиниб, қанчалик қийин бўлмасин, бу йўлда барча имкониятлар ишга солинмоқда, катта маблағ ва бошқа ресурслар жалб этилмоқда. Албатта, ушбу жараёнда энергетик хавфсизликни таъминлаш, шу шумладан энергия ресурсларидан оқилона фойдаланиш ҳамда уларни талон-ғорож қилиш ҳолатларини олдини олишда барчамиз бирдек масъулмиз [2-7].

Жаҳон олимларининг фикрича, 21-асрнинг асосий муаммолари, таҳдид ва хавфлари, бу - ҳарбий-ядровий, озик-овқат, энергетика ва глобал исиш билан боғлиқ экологик хавфсизликлардир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 майдаги «Ёқилғи-энергетика соҳасида давлат назорати механизмларини такомиллаштириш ва «Рақамли энергоназорат» тизимини жорий этиш тўғрисида»ги ПФ-77-сонли фармони ҳамда 2023 йил 13-февралдаги «Ёқилғи-энергия ресурсларидан фойдаланиш соҳасида давлат назорати самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-54-сонли ва 2024 йил 14-июндаги «Энергия ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-222-сонли қарорлари ижросини таъминлаш бугунги кунда амалга оширилаётган ислохатлардир.

Жумладан, илғор хорижий тажрибаларни инобатга олиб, мавжуд ресурслар ва ишга солинмаган салоҳиятни жалб этиш орқали энергия самарадорлигини ошириш, энергия тежовчи технологиялар ва техникалардан самарали фойдаланиш, уларнинг хизмат кўрсатиш муддатини ошириш, иктисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳаларнинг энергия сарфи ҳажмини кескин камайтириш борасидаги ишларни комплекс ташкил этиш, шунингдек, ёқилғи-энергетика ресурсларидан оқилона фойдаланишни самарали таъминлаш асосий мақсад қилиб белгиланди [2-8].

Жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатини барқарор ривожлантириш учун энергия хавфсизлигини таъминлашда замонавий энергия тежамкор технологиялар ва уларни амалга оширадиган янги илмий-техникавий ечимларни ишлаб чиқишга йўналтирилган илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бу борада, жумладан энергия тежамкор технологиялардан фойдаланиш омилларини ҳисобга олган ҳолда уларнинг техник ҳолатини баҳолаб, инновацион диагностик воситаларни қўллаш, жиҳозларни қайта тиклаш ёки алмаштириш бўйича қарор қабул қилиш ва ишончилигини ошириш асосида энергетик ускуналарнинг тўхтаб туриш вақтини камайтирадиган янги услубларни яратишга алоҳида эътибор берилмоқда. Шу жиҳатдан энергетик ускуналарнинг эксплуатация ишончилигини ошириш масаласи долзарб ҳисобланади ва келгусида иқтисодий ўсишни рағбатлантириб, товар ва хизматлар нархларини пасайтиради [9-12].

Тадқиқот жараёнида трансформаторлар подстанцияси, ҳаво электр узатиш тармоқлари ва йирик ишлаб чиқариш корхоналарида кузатув усуллари, электротехника ва электр ускуналари эксплуатациясининг умумий қабул қилинган услублари, илмий изланиш натижаларини электротехник ҳисоблар билан таққослаш усулларида фойдаланилган [13-16].

Ўзбекистон дунё мамлакатлари орасида энергия ресурсларига бой мамлакатлардан бири ҳисобланади, жумладан табиий газ, нефт, кўмир ва бошқа қайта тикланувчи энергия манбаларига эгадир. Табиий газ захиралари бўйича Марказий Осиёдаги энг йирик табиий газ ишлаб чиқарувчи давлатлардан бири бўлиб, иқтисодиётнинг асосий энергетик манбаи ҳисобланади ва ишлаб чиқаришнинг катта қисми экспортга йўналтирилган. Газ захиралари асосан Бухоро-Хива, Фарғона ва Қашқадарё вилоятларида жойлашган. Нефт захиралари бироз чекланган бўлишига қарамадан ички эҳтиёжларнинг катта қисмини қоплашга етади ҳамда Фарғона ва Бухоро нефтни қайта ишлаш заводларида қайта ишланади. Кўмир захиралари ҳам етарли миқдорда бўлиб, Ангрен, Бойсун, Шарғун минтақаларида жойлашган ва асосан электр энергиясини ишлаб чиқаришда фойдаланилади. Қайта тикланувчи энергия манбалари, жумладан қуёш, шамол ва сув энергиялари ўзига хос аҳамиятга эга бўлиб, жами ишлаб чиқарилаётган электр энергиянинг тахминан 14-15% гидроэлектростанция (ГЭС)ларда ишлаб чиқилади. Шу билан биргаликда

Ўзбекистон қуёшли кунлар сони кўп бўлган ҳудудлар қаторига киради ва қуёш энергияси учун катта салоҳиятга эга. Бугунги кунда шамол энергиясидан фойдаланиш ривожланиш босқичида бўлиб, ҳудудларда шамол электр станцияси (ШЭС)ни қуриш лойиҳалари амалга оширилмоқда [8-11].

Сўнгги кунларда энергетика соҳасини модернизациялаш, қайта тикланувчи энергия манбалари салмоғини ошириш, энергия турларидан самарали фойдаланиш ва энергия таъминоти тизими бошқарувини рақамлаштириш бўйича амалий ишлар жадаллашмоқда. 2030 йилгача қайта тикланувчи энергия манбалари ҳиссасини сезиларли даражада ошириш, янги лойиҳалар барпо этиш ва ривожланиш стратегиясини амалга оширишга жиддий эътибор қаратилмоқда. Шу билан биргаликда табиий газ ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан кенг фойдаланиб, энергия тизимини диверсификация қилиш ва ташқи энергетик манбаларга боғлиқликни камайтириш муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 9 июлда қабул қилинган "Энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги қонуни ҳам айнан ушбу масалалар ечимига қаратилган [2-8].

Иқтисодий тармоқларида ва ижтимоий соҳа объектларида энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш йўналишлари жумласига қуйидагилар киради: энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш соҳасида мониторинг тизимини жорий этиш; энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш соҳасида услубий ва ахборот жиҳатдан таъминлашни амалга ошириш; раҳбарлар ва мутахассисларнинг энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш соҳасидаги билимлари ҳамда кўникмаларини ошириб бориш; энергия аудити мунтазам равишда ўтказилишини таъминлаш; ёқилғи-энергетика ресурслари сарфининг белгиланган нормаларига қатъий риоя этиш; ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (ишлар, хизматлар) бирлиги учун сарфланаётган ёқилғи-энергетика ресурслари йўқотишларини қисқартиришга қаратилган чора-тадбирларни белгилаш; энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш соҳасидаги халқаро стандартларни қўллаш; барча турдаги биноларни иситиш ва совутиш, ёритиш, иссиқ

ва совуқ сув таъминоти чоғидаги энергия сарфини тартибга солувчи автоматлаштирилган тизимларни жорий этиш [1-9].

Энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини ошириш соҳасидаги миллий тармоқ, ҳудудий дастурлар ва лойиҳалар Ўзбекистон Республикаси-нинг Давлат бюджети маблағлари, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан молиялаштирилади [9-11].

Энергоресурсларни тежаш ва улардан оқилона фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўлларида бири қуёш панелларидан фойдаланиш, хонадонлар газ таъминотини икки босқичли тизимга ўтказиш ва ностандарт газ қурилмаларини инновацион технологиялар асосида модернизациялаш ҳамда замонавий химоя воситаларидан фойдаланиш ҳисобланади. Ушбу тадбирлардан фойдаланган ҳолда режалаштирилган ишларни амалга ошириш ёки энергия ресурсларини тежаш масаласида кўзланган мақсадга эришиш мумкинлигини мамлакатимизнинг ҳар бир фуқароси ва мутассади ташкилот раҳбарлари тушуниб етиши зарур. Республикамиз бўйича энергоресурслардан оқилона фойдаланиш ва йўқотишларнинг олдини олиш мақсадида 14 млрд. кВт·соат электр энергияси ва 6,1 млрд. м³ табиий газни тежаш кўзда тутилган. Шунинг учун энергия самарадорлигини янада ошириш ва энергия ресурсларни тежашнинг қўшимча имконият-ларини аниқлаш мақсадида илмий-техникавий изланишлар амалга оширилмоқда [9-11].

Илмий изланиш ва тажриба натижалари шуни кўрсатадики, Тошкент шаҳар бўйича трансформатор подстанцияларидаги юкланиш даражасининг ошиши, меъёрдан ортиқча қизиш, бошқарув ва химоя воситаларини тўғри танлаш ва техник ҳолатининг талаб даражасида эмаслиги ҳисобига кучланиш йўқотилиши белгиланган меъёрдан ошмоқда. Масалан, 2023 йил бўйича бир йиллик электр энергияси истеъмолидан келиб чиқиб ҳисоблаганда, рухсат этилган кучланишнинг белгиланган меъёридан 0,3%га ошиши ҳисобига йилига ўртача 25,1 млн. кВт·соат электр энергияси йўқотилган. Режали техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш ишларини ўз вақтида ўтказиш ҳамда техник талаб даражасини ошириш қоидаларига амал қилиш ҳисобига ушбу йўқотилаётган электр энергиясини тежаш имконияти мавжуд [9-11].

Йирик ишлаб чиқариш корхоналарида энергия ресурсларидан самарали фойдаланиш ва йўқотишларнинг олдини олиш нафақат корхонанинг иқтисодий барқарорлигини таъминлайди, ҳатто мамлакат энергия хавфсизлини таъминлашда ҳам муҳим рол ўйнайди. Энергия ресурсларини тежаш мақсадида Тошкент шаҳар Яшнобод туманида илмий изланишлар олиб борилди. Ўрганилган 21 та йирик ишлаб чиқариш корхоналарида электр ускуналарнинг техник ва ФИК ўзгариши маълумотлар базасини яратиш, ўз вақтида диагностика ишларини ташкил этиш ва электр энергиясининг истеъмол прогнозини аниқлашдаги хатоликларни бартараф этиш ҳисобига жами 1109 та электр моторлардан 546 кВт қувватли 56 та моторнинг ФИКни ошириш ҳисобига йилига ўртача 1,6 млн. кВт·соат электр энергиясини тежаш имконияти пайдо бўлиши аниқланди. Бундан ташқари, 1109 та турли қувватли электр моторларнинг умумий

қуввати 28634 кВт ни ташкил этади. Шундан, 9163 кВт қувватга эга электр моторларда частота ростлагич ўрнатилган, қолган 19471 кВт қувватли моторларга частота ростлагич ўрнатилса ўртача ҳисобда йиллик 6,72 млн кВт·соат электр энергиясини тежаш имкони пайдо бўлиши мумкин. Жумладан, “VERIF” МЧЖда мавжуд электр моторларнинг ўртача умумий қуввати 1615 кВт ҳисобланади. Шундан, 480 кВт қувватли электр моторларида частота ростлагич ўрнатилган бўлиб, қолган 1135 кВт қувватли 20 та моторларда частота ростлагич ўрнатилса йилига қўшимча 0,84 млн. кВт·соат электр энергиясини тежаш имкони пайдо бўлади [9-11].

Натижада, йирик ишлаб чиқариш корхоналарининг электр моторларига ҳам частота ростлагич ўрнатиш ҳисобига электр энергиясини тежаш амалиётини кенг қўллаш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Частотали ростлагич ўрнатиш ҳисобидан электр энергиясини тежалиши

№	Номланиши	Яшнобод тумани	“VERIF” МЧЖ
1.	Частота ростлагич ўрнатилган қувват, кВт	9163	480
2.	Частота ростлагич ўрнатилмаган қувват, кВт	19471	1135
3.	Жами ўрнатилган қувват, кВт	28634	1615
4.	Иқтисод қилиниши кутилаётган электр энергияси миқдори, млн. кВт·соат	6,72	0,84

Частотали ростлагич - электр моторга бериладиган электр энергиясининг частотаси

ва кучланишини тартибга солиб, унинг тезлиги ва моментини бошқаришга мўлжалланган (1-расм) [12].

(a)

(б)

1-расм. Частотали ростлагич (а) ва унинг бошқарув шкафи

тезлиги ошса, қуввати қуйидаги формулага мувофиқ тезликка боғлиқ ҳолда ошиши керак: $P=n^3$ (кубик боғланиш). Насослар ва вентиляторларнинг нормал ишлаш оралиғи 30-80% орасида бўлади; Агар юклама моменти доимий бўлса, унда мотордан чиқариладиган момент ушбу юклама моментидан ошиши керак. Қўшимча момент тезланиш учун керак бўлади. Агар частотли ростлагич моментининг вақтинча ошишини +50% деб қабул қилинса, улар тезланиш ва қўзғалиш моментини ошириш учун ишлатилади, чунки бу 50% даражаси шу учун етарли ҳисобланади. Масалан, тасмали конвейерларни ишга тушириш-да шу ҳолатда ишлатиш мумкин. Қўшимча момент, юкламанинг ўзгаришлари ҳисобидан, қурилманинг нормал ишлашини таъминлайди. Агар частотли ростлагич қўшимча момент билан ишлашга мўлжалланмаган бўлса, у ҳолда динамик момент - Мдин номинал момент - Мном дан ошмаслигини таъминлаш учун, у ростланади.

Частотали ростлагични танлаш усулларини қараб чиқамиз [12]:

1-усул. Агар электр моторининг токи маълум бўлса, ток бўйича танлаш. Энг осон ва тўғри усул, частотали ростлагични моторнинг номинал токига қараб танлашдир. Бу токни қурилманинг паспортдан ёки ўлчаб аниқлаш мумкин. Бу ерда, электр моторнинг номинал токи частотли ўзгартиргичнинг номинал токидан ошмаслиги керак;

2-усул. Агар моторнинг номинал токи маълум бўлса, тўла қуввати бўйича танлаш. Частотли ростлагични моторнинг тўла қувват истеъмолига қараб танлаш мумкин. Бунда, қуйидаги формуладан фойдаланилади:

$$S_{motor} = \frac{U_n \cdot I_{motor} \cdot \sqrt{3}}{1000} \quad (1)$$

у ерда, электр моторнинг тўла қуввати частотали ростлагичнинг тўла қувватидан ошмаслиги керак.

3-усул. Агар моторнинг қувват коэффициенти ($\cos\varphi$) ва ишлаб чиқариш кўрсаткич-лари (η) маълум бўлса, қуввати бўйича танлаш. Частотали ўзгартиргични моторнинг чиқиш қуввати бўйича танлаш мумкин, бироқ моторнинг $\cos\varphi$ ва η кўрсаткичлари юклама билан бирга ўзгаради, шунинг учун бу усул етарлича аниқ эмас. Буни қуйидаги формула бўйича ҳисоблаш мумкин:

$$S_{motor} = \frac{P}{\eta \cdot \cos\varphi} \quad (2)$$

Бу ерда, электр моторнинг номинал қуввати частотали ростлагичнинг номинал қувватидан ошмаслиги керак.

4-усул. Ушбу усул бўйича, тажрибаларига асосан ишлаб чиқарувчилар моторларнинг умумий қабул қилинган стандартларига мувофиқ частотли ростлагични ишлаб чиқаради. Шунинг учун, частотли ростлагичлар асосан электр моторлар қувватига қараб танланади, бу эса нотўғри параметрлар белгилашга олиб келиши мумкин, айниқса юклама тўлиқ бўлмаганида.

Умумий хулоса қиладиган бўлсак, частотали ростлагич қувватини ҳисоблашда, ҳисоблашларингизни техника маълумотларда келтирилган шунга ўхшаш кучланиш қийматлари билан текшириш мақсадга мувофиқдир.

Олиб борилган илмий изланишлар натижалари шуни кўрсатадики, энергия ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва йўқотишларнинг олдини олиш техник, ташкилий ва эксплуатацион чора-тадбирларни ўз ичига олган комплекс ёндашув усулини талаб этади [9-11]:

Энергия тежамкор технологияларни танлаш - юқори энергия самарадорлик синфи-га кирувчи (масалан, IE3 ва IE4) ва энергия тежамкор электр ускуналардан фойдаланиш ва замонавий ёритгичларни ўрнатиш;

Иш режимларини оптималлаштириш ва рақамлаштириш - частотали ростлагичлар ёрдамида электр моторлар тезлигини юкламага мос ровишда созлаш, SCADA тизимлари ёрдамида энергия истеъмоли жараёнини автоматлаштириш ва бошқаришнинг интеллектуал тизимларидан фойдаланиш. Шу билан биргаликда ускунанинг ишлаш жараёнини жорий эҳтиёжларга мослаштирувчи ақлли энергия бошқарув тизимларидан (Smart Grid) фойдаланиш;

Йўқотишларини минималлаштириш - ўтказувчанлиги юқори сим ва кабеллардан фойдаланиш, манба ва истеъмолчи орасидаги масофани қисқартириш ҳамда замонавий изоляциялаш материалларидан фойдаланиш. Шу билан биргаликда энергияни бошқариш ва тежаш дастурларини ишлаб чиқиш ва энергия истеъмолчилари маданиятини ошириш;

Реактив қувватни компенсациялаш - реактив қувватни компенсация килувчи қурилмалардан фойдаланиш ва қувват коэффициенти юқори бўлган қурилмалардан фойдаланишни йўлга қўйиш;

Қайта тикланувчан энергия манбаларидан фойдаланиш - қуёш панеллари, шамол

генераторлари ёки бошқа қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш ҳисобига электр таъминоти тизимини интеграциялаш ҳамда биогаз ва экологик тоза манбалардан фойдаланиш;

Энергия аудити - йўқотиш манбаларини аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш учун энергия истеъмоли тизимларини таҳлил қилиш имконияти-ни ошириш;

Энергетик сервис тизимини такомиллаштириш - техник хизмат кўрсатиш, жорий ва капитал таъмирлаш ишларини ўз вақтида амалга ошириш, бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш ва йўқотишларни камайтириш мақсадида профилактика ва диагностика ишларини ташкил этиш, эксплуатация шароитини тартибга солиш ва эҳтиёт қисмлар захирасини яратиш;

Хизмат кўрсатиш ҳодимлари малакасини ошириш - энергия жиҳозларидан самарали фойдаланиш, энергия истеъмолини режалаштириш, тежаш ва прогнозлаш имконият-ларини ошириш;

Давлат томонидан тартибга солиш ва назорат - бино ва жиҳозлар учун энергия самарадорлиги стандартларини ишлаб чиқиш, жисмоний ва юридик шахслар учун имтиёзлар ва энергия тежамкор технологияларни жорий этиш учун субсидиялар ажратиш. Энергиядан ноқонуний фойдаланишнинг олдини олиш;

Мониторинг ва назорат - вазиятни таҳлил қилиш, меъёрдан ортиқча истеъмолининг олдини олиш, энергия сарфини ҳисобга олиш тизимларини такомиллаштириш ва тўплан-ган маълумотлар асосида энергия тежаш дастурларини ишлаб чиқиш.

Ушбу комплекс ёндашув усулларидан фойдаланиш нафақат энергия ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва йўқотишларнинг олдини олиш, тежаш ва харажатларни камайтириш, балки электр ускуналар эксплуатация муддатини узайтириш имконини беради ва иқтисодий самарадорликни оширади.

Хулоса

Илмий изланиш ва тажриба таҳлиллари асосида шуни хулоса қилиш мумкинки, трансформатор подстанцияларидаги юкланиш даражасининг ошиши, меъёрдан ортиқча кизиши, бошқарув ва химоя воситаларини тўғри танлаш ва техник ҳолатларнинг талаб даражасида эмаслиги натижасида йилига ўртача йўқотилётган 25,1 млн. кВт·соат электр энергиясини режали техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш ишларини ўз вақтида олиб бориш ва техник талаб даражасини ошириш қоидаларига амал қилиш ҳисобига тежаш имконияти мавжуд. Шу билан бирга, режали техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш графигини тузиш ва ўз вақтида амалга ошириш тавсия этилади;

Электр ускуналарнинг техник ва ФИК ўзгариши маълумотлар базасини яратиш, ўз вақтида диагностика ишларини ташкил этиш ҳамда электр энергиясининг истеъмол прогнозини аниқлашдаги хатоликларни бартараф этиш натижасида, электр моторларнинг ФИКни ошириш ҳисобига йилига ўртача 1,6 млн. кВт·соат электр энергиясини тежаш имконияти мавжуд. Шунинг учун, ўз навбатида босқичма-босқич электр ускуналарни модернизациялаш тавсия этилади.

Ишлаб чиқариш корхоналари электр моторларини бошқаришда частота ростлагич ўрнатиш ҳисобига 8-10% электр энергиясини тежаш имконияти мавжуд. Ушбу усулни оммалаштириш тавсия этилади, аммо технологик жараён ва электр моторларнинг иш режимларини инобатга олиш зарур. Шунинг учун, техник, ташкилий ва эксплуатацион чоратadbирларни ўз ичига олган комплекс ёндашув усули энергия ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва йўқотишларнинг олдини олиш гаровидир.

Sadritdin M. Turabjanov

– Academician of the ASRUz, DSc, Professor, Rector of the Tashkent State Technical University, 100095, Tashkent, University Str., 2, Uzbekistan, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0911-080X>, e-mail: rector@tdtu.uz;

Sayyidjabbor S.Sayyidqosimov

– DSc, Head of Department of the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan, 100000, Tashkent, Mirzo-Ulugbek district, st. Y. Gulyamova, 66, Uzbekistan.

Karimov Rakhmatillo Chorievich

– PhD, Associate Professor, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, 100095, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Olmazor district, University str. 2. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0129-5643>, e-mail: raxmatillo82@mail.ru

SCIENTIFIC AND PRACTICAL FOUNDATIONS FOR THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN ENSURING THE CONTINUITY OF ENERGY SUPPLY

S.M. Turabjanov, A.S. Sattarov, R.Ch. Karimov

Tashkent State Technical University

ABSTRACT

Received:
09.03.2025

Revised:
16.03.2025

Accepted:
30.03.2025

Published:
03.04.2025

This article provides an in-depth analysis of the scientific and practical significance of applying modern technologies to ensure the continuity of energy supply. It highlights the strategic role of modern technologies in the energy sector and demonstrates their impact on reducing energy losses through efficient energy resource management. Innovative solutions such as modern technologies, artificial intelligence, and automation systems are evaluated as key factors in ensuring the uninterrupted supply of energy. The article thoroughly examines the economic, environmental, and social impacts of current technologies and provides recommendations for their practical implementation. Additionally, it discusses promising directions for modernizing energy systems, improving the efficiency of energy resource utilization, and establishing a secure infrastructure. The presented findings reveal the importance of modern technologies in the development of energy supply systems and serve as a foundation for future research in this field. Furthermore, the proposed practical solutions can be utilized as a significant scientific basis for integration into higher education, development, and the energy sector.

Keywords

energy-saving technology, efficient use of energy resources, reactive power compensation, energy audit, energy service, integrated approach method, frequency regulator.

REFERENCE

1. GOST R 51137-98. Adjustable asynchronous electric drives for power facilities. General specifications. - M. IPK Publishing House of Standards, 1998.
2. Law of the Republic of Uzbekistan "On Rational Use of Energy". Tashkent, 25.04.1997, No. 412-I.
3. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 13, 2016 No. PP-2559 "On measures to further improve scientific and technical activities in the field of electric power industry".
4. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 1, 2019 No. UP-5646 "On measures to radically improve the management system of the fuel and energy sector of the Republic of Uzbekistan".
5. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 22, 2019 No. PP-4422 "On accelerated measures to improve the energy efficiency of economic and social sectors, the introduction of energy-saving technologies and the development of renewable energy sources."
6. Law of the Republic of Uzbekistan "On Amendments and Additions to the Law of the Republic of Uzbekistan "On Rational Use of Energy", July 14, 2020, No. ZRU-628.
7. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-6079 dated October 5, 2020 "On approval of the strategy" Digital Uzbekistan-2030 "and measures for its effective implementation."
8. Allaeva K.R. Modern energy and prospects for its development. Under the general editorship of academician Salimov A.U. - T.: "Fan va texnologiyalar", 2021. - P.953.
9. R.Ch.Karimov, D.Sh.Xushvaktov, D.X.Khalmanov. 2024. The Problem of Improving Electrical Energy Quality Indicators as an Example of the Economic Development of Boysun District. AIP Conference Proceedings, 3152(1), 040024.
10. A.S.Sattarov. Energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish sohasidagi huquqbuzarlik va jinoyatlar uchun javobgarlik masalalari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences ((E)ISSN: 2181-1784). No. 4(9), October 2024, – pp.348-353.
11. A.S.Sattarov. The energy sector provides for the protection of the public health and safety of the population. Eurasian journal of law, finance and applied sciences (ISSN: 2181-2853). Volume 4, Issue 10, October 2024, – pp.19-31.
12. T. S. Kamalov. Frequency-controlled electric drive of pumping stations of machine irrigation system. - Tashkent: Fan, 2014. – P.318.
13. A. A. Medvedev, S. A. Suvorov, V. A. Lavrov. Operation of electrical equipment in agriculture. - Moscow: "Rosinformagrotech", 2013. – P.226.
14. S.Strebkov, A.I.Nekrasov. Resonance methods for obtaining, transmitting and using electrical energy. - Moscow: "Sam Poligrafist", 2018. - P.572.
15. M.K.Bobojanov, R.Ch.Karimov, and others. 2021. Development and experimental study of circuits of contactless device for automation of compensation of reactive power of capacitor batteries. E3S Web of Conferences, 289, 07012.

16.Karimov R.Ch. Improving the quality of electric power based on contactless switching devices. Dissertation of candidate of technical sciences, 05.05.02: - Tashkent.: 2019, - P.110.

АНАЛИЗ ПАССИВНЫХ ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ И ИХ ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

А.Н.Товбоев , И.Б.Тогаев

Навоийский государственный горно – технологический университет

АННОТАЦИЯ

Получено:
20.02.2025

Пересмотрено:
12.03.2025

Принято:
28.03.2025

Опубликовано:
03.04.2025

В данной научной работе рассматриваются ключевые причины ухудшения качества электроэнергии в современных распределительных электрических сетях, среди которых особое внимание уделяется увеличению доли потребителей с нелинейными вольт-амперными характеристиками. Подобные потребители, в процессе своей работы, формируют токи несинусоидальной формы, что приводит к появлению высокочастотных гармонических составляющих в сети и нарушению установленных норм качества электроэнергии. К числу таких устройств относятся импульсные источники питания, регулируемые электроприводы с изменяемой скоростью вращения, дуговые сталеплавильные печи, электронные пускорегулирующие аппараты для электролюминесцентных и светодиодных ламп, а также различного рода преобразовательная техника. Токи и напряжения, содержащие в своем спектре значительное количество гармоник, можно представить в виде суммы синусоидальных сигналов, частоты которых кратны основной частоте питающей сети (обычно 50 Гц). Наличие этих гармоник приводит к дополнительным потерям в трансформаторах, перегреву кабельных линий, срабатыванию защит, ложным срабатываниям автоматики и снижению надежности функционирования всей энергосистемы. Для минимизации негативного воздействия нелинейных нагрузок на параметры электрической энергии, необходимо проведение комплекса организационно-технических мероприятий. Представленная работа акцентирует внимание на необходимости комплексного подхода к анализу и снижению гармонических искажений, а также предлагает эффективные методы повышения качества электроэнергии в условиях роста доли нелинейных нагрузок в промышленных, коммерческих и бытовых секторах энергопотребления.

Ключевые слова

современного электроснабжения, нелинейными вольт-амперными характеристика, несинусоидальной формы, активных и пассивных фильтров гармоник, колебательном контуре.

Введение

Для исследования процессов в электрических цепях с несинусоидальными напряжениями и токами эти величины разлагают на сумму синусоидальных составляющих, называемых гармониками. Для исполнения положений приказа потребители электроэнергии применяют широко применяются местные источники реактивной мощности компенсирующие устройства. В сетях до 1 кВ, а также на шинах 6-10 кВ.

С малой установленной мощностью электроприемников менее 5 МВт, такими устройствами являются регулируемые конденсаторные батареи (табл.1).

Таблица 1

Напряжение в точке поставки потребителю электрической энергии

Напряжение в точке поставки потребителю электрической энергии	cos φ	tan φ
110 кВ (154 кВ)	0,894	0,5
1-20 кВ,35кВ (60 кВ)	0,928	0,4
Ниже 1 кВ	0,944	0,35

Они имеют сравнительно низкую стоимость, малые потери электроэнергии и возможность установки практически в любой точке системы электроснабжения. Индуктивность одной фазы трансформатора находится по выражению:

$$L_T = \frac{1}{314} \cdot \frac{u_k[\%]U_{\text{нн}}^2}{100S_{\text{T,ном}}} \quad (1)$$

Емкость одной фазы батареи находится по выражению:

$$C_k = \frac{Q_k}{314U_{\text{нн}}^2} \quad (2)$$

Подставляя (1) и (2) в (3) и выражая собственную частоту контура через номер n гармоники, после преобразования получим в относительных единицах мощность батареи конденсаторов при резонансе с индуктивностью трансформатора на n -й гармонике:

$$Q_k^* = \frac{100}{u_k[\%] \cdot n^2} \quad (3)$$

По формуле (3) определены мощности конденсаторных установок, при которых возникают резонансные режимы на

характерных гармониках приведенные мощности конденсаторных батарей, вызывающие резонанс в (таб. 2).

На рис. 1 а, б приведены осциллограммы тока через конденсаторы и гармонический состав фазного тока при резонансе на 11 гармонике при параметрах системы электроснабжения:

$$P_d^*=0,3; \quad S_n^*=0,4; \quad Q_k^*=0,15$$

На рис. 2 а, б приведены осциллограмма тока через конденсаторы и гармонический состав фазного тока в межрезонансном режиме между 7 и 11 гармониками при параметрах системы электроснабжения:

$$P_d^*=0,3; \quad S_n^*=0,4; \quad Q_k^*=0,25.$$

Таблица 2.

Номинальная параметры силовых трансформаторов

$S_{T\text{ном}}$ kBA	$u_k\%$	n	5	7	11	13	17	19
250 va 400	4.5	Q_k^*	0.89	0.45	0.18	0.13	0.08	0.06
630 va 1000	5.5		0.73	0.37	0.15	0.11	0.06	0.05
1600 va 2500	6.0		0.67	0.34	0.14	0.10	0.06	0.05

Рис 1. Кривая фазного тока (а) и гармонический состав тока (б) через конденсаторную батарею при резонансе на 11 гармонике

Амплитуды гармоник тока конденсаторной батарее, значения суммарного тока через конденсаторы и коэффициент KOVL для межрезонансных и резонансных режимов системы электроснабжения приведены. Разложение в ряд Фурье фазного тока конденсаторной батареи в (таб. 3).

Рис 2. Кривая фазного тока (а) и гармонический состав тока (б) через конденсаторную батарею в межрезонансном режиме между резонансами на 7 и 11 гармониках

По результатам анализа осциллограмм и гармонического состава тока конденсаторной установки при наличии высших гармоник, приведенных на рисунках 1 и 2 определено, что в резонансных режимах амплитуда гармоники тока на резонирующей частоте превышает амплитуду основной гармоники тока, а коэффициент токовой перегрузки превышает допустимое значение, которое равно 1,3 ($K_{OVL}=1,3$) [1,2].

Таблица 3.

Параметры сети, резонансный и межрезонансный режим

Режимы		Резонансный режим на 11 гармонике		Межрезонансный режим между 7 и 11 гармониками	
Параметры сети		$P_d^*=0.3, S_n^*=0.4, Q_k^*=0.15$		$P_d^*=0.3, S_n^*=0.4, Q_k^*=0.25$	
n	Частота, Гц	Амплитуды гармоник тока		Амплитуды гармоник тока	
		А	о.е	А	о.е
1	50	297.7	1	506.4	1
5	250	26.5	0.089	64.6	0.127
7	350	39.8	0.134	181.8	0.359
11	550	483.4	1.624	136.7	0.270
13	650	19.6	0.066	81.2	0.160
17	850	37.3	0.125	47.1	0.093
$I_{kb,ном}, A$		217		361	
$I_{kb,Σ}, A$		417		397	
$K_{ovl}, о.е$		1.92		1.7	

Таким образом, установлено, что практически невозможно избежать токовой перегрузки конденсаторов при наличии высших гармоник в сети, поскольку в системах электроснабжения промышленных предприятий применяют ступенчатые регулируемые конденсаторные установки, на ступенях которых может быть получен резонансный режим. На рисунке 3 приведены осциллограммы фазного тока при $P_d^* = 0,01$ и $P_d^* = 0,7$, которые позволяют оценить ее форму в зависимости от мощности нелинейной нагрузки [3,4].

Рис. 3. Осциллограммы фазного тока на входе выпрямителя:
а) – $P_d^* = 0,01$; б) – $P_d^* = 0,7$

В случае регулирования мощности нелинейной нагрузки в диапазоне $0 < P_d^* < 1$ наблюдается линейное снижение

относительных амплитуд гармоник тока сети I_n^* , что видно на рисунке 3.

Такое уменьшение величин высших гармоник тока при резонансных режимах, связано, вероятно, с изменением формы тока в интервале его коммутации при переключении вентилей выпрямителя, что видно на осциллограммах фазного тока вентиля при переходном процессе [5,6].

Рис. 4. Изменение амплитуд гармоник в зависимости от загрузки трансформатора

На рисунке 5 приведены осциллограммы фазного тока выпрямителя и фазного напряжения сети (кривая синего цвета) для нелинейных нагрузок $P_d^* = 0,01$ и $P_d^* = 0,7$. На второй осциллограмме отчетливо видно сильное искажение кривой напряжения в интервалах коммутации тока.

Рис. 5. Осциллограммы фазного напряжения и тока на входе выпрямителя:
а) – $P_d^* = 0,01$; б) – $P_d^* = 0,7$

Значения коэффициента THD_U % при отключенной конденсаторной батарее (таб.4.)

Таблица 4.

Выполнено моделирование режимов работы типовых схем электроснабжения промышленных систем электроснабжения

P_d^*	1	0.75	0.66	0.5	0.25
S_n^*	0	0	0	0	0

THD_U %	10.25	9.1	7.15	6.3	3.6
P_d^*	1	0.75	0.66	0.5	0.25
$S_n^*(\cos\varphi=0.85)$	0	0.25	0.33	0.5	0.75
THD_U %	10.25	9.2	7.65	6.75	3.95

Выводы

Выполнено моделирование режимов работы типовых схем электроснабжения промышленных систем электроснабжения различной конфигурации, напряжения и мощности, включающих изменяющиеся в течение суток мощности линейной и нелинейной нагрузок и регулируемой конденсаторной установки. Для всех исследованных схем определены относительные значения мощностей регулируемых конденсаторных установок, при которых возникают резонансные режимы на частотах характерных гармоник, обусловленных работой нелинейной нагрузки, что приводит к недопустимой токовой перегрузке конденсаторов (коэффициент перегрузки более 1, 3), ненадлежащему уровню качества напряжения узла нагрузки, а также вариации амплитуд гармоник тока нелинейной нагрузки. Показано, что при математическом и имитационном моделировании систем электроснабжения имеющуюся нелинейную нагрузку необходимо представлять в виде источников тока ограниченной мощности, а не бесконечной мощности, как указывается во многих отечественных и зарубежных научных работах.

ANALYSIS OF PASSIVE FILTER COMPENSATING DEVICES AND THEIR EFFECT ON ELECTRICITY QUALITY INDICATORS

A.N.Tovboev, I.B.Togaev

Navoi State Mining and Technological University

ABSTRACT

This scientific work examines the key causes of power quality deterioration in modern distribution electrical networks, with particular attention given to the increasing proportion of consumers with nonlinear voltage-current characteristics. Such consumers, during their operation, generate non-sinusoidal current waveforms, which lead to the appearance of high-frequency harmonic components in the network and violate established power quality standards. Among these devices are switched-mode power supplies, adjustable speed drives for electric motors, arc steel-melting furnaces, electronic ballast units for fluorescent and LED lamps, as well as various types of converter equipment. Currents and voltages that contain a significant amount of harmonic content in their spectrum can be represented as a sum of sinusoidal signals with frequencies that are multiples of the fundamental frequency of the supply network (typically 50 Hz). The presence of these harmonics causes additional losses in transformers, overheating of cable lines, malfunctions of protective devices, false triggering of automation systems, and a general reduction in the reliability of the entire

Received:

20.02.2025

Revised:

12.03.2025

Accepted:

28.03.2025

Published:

03.04.2025 power system. To mitigate the negative effects of nonlinear loads on the quality of electrical energy, a set of organizational and technical measures must be implemented. These measures include providing separate power supply lines for powerful and active nonlinear loads, increasing the number of phases in rectifier circuits, and the use of passive, active, or hybrid filters, compensating devices, and matching transformers. The presented study emphasizes the necessity of a comprehensive approach to the analysis and reduction of harmonic distortions, and it proposes effective methods for improving power quality under the growing influence of nonlinear loads in industrial, commercial, and residential sectors of energy consumption.

Keywords modern power supply, nonlinear volt-ampere characteristics, non-sinusoidal shape, active and passive harmonic filters, oscillatory circuit.

REFERENCE

1. Tovbaev A.N., Mardonov D.Sh., Mamatazimov A.X., Samatova S.S. Analysis of subharmonic oscillations in multi-phase ferroresonance circuits using a mathematical model // Apitech III 2021. Journal of Physics: Conference Series 2094 (2021) 052048.
2. Tog'ayev I.B., Tursunova A.A., Eshmirzayev M.A. Monitoring of overhead power lines.// Problems and scientific solutions. Vol.6, Issue 4, 2022 Australia, Melbourne. 267-271pt.
3. Dorosinsky, A. Yu. Algorithms and methods for determining the error of means simulating electrical signals of sine-cosine rotating transformers / Dorosinsky A. Yu.// XXI century: results of the past and problems of the present: scientific. Penza State Technical University, 2012. No. 6. pp. 42-46.
4. Baldenko D.F., Baldenko F.D., Gnoev A.N. Screw downhole engines (Reference manual). M.: Nedra, 1999. 375 p.
5. Milovzorov G.V. Analysis of instrumental errors of inclinometric devices. – Ufa, ed. “Gilem”, 1997. 184 pp.
6. Safronov V.A. Theory and practice of using angle sensors based on sine-cosine rotating transformers. Components and Technologies Magazine, Moscow, 2014, No.4. pp.58-62.

Tovboev Akram Nurmonovich	– <i>Professor of the Department of Energy, Navoi State Mining and Technology University, 210100, Republic of Uzbekistan, Navoi city, Galaba street, 76B. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2677-6977, e-mail: tovboyev70@mail.ru;</i>
Togaev Islom Bekpolat ugli	– <i>Assistant of the Department of Electric Power Engineering, Navoi State Mining and Technology University, 210100, Republic of Uzbekistan, Navoi city, Galaba street, 76B. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4481-874X, e-mail: togayev.islom@mail.ru.</i>
